

**ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ СТУДЕНТІВ У СОЦІАЛЬНИХ
МЕРЕЖАХ: ПИТАННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ
ІДЕНТИЧНОСТІ**

Вадим БЕСКОРОВАЙНИЙ,

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
першого року навчання кафедри освітології та інноваційної педагогіки
ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Анотація. Стаття присвячена актуальній проблемі захисту персональних даних студентів в умовах активного використання соціальних мереж та цифрових освітніх інструментів. Розглянуто ризики компрометації особистої інформації, зумовлені надмірним розкриттям даних та недостатніми налаштуваннями приватності. Проаналізовано чинне законодавство України у сфері захисту персональних даних та кібербезпеки, яке є правовою основою для забезпечення конфіденційності. Особливу увагу приділено важливості формування відповідальної поведінки студентів в онлайн-середовищі та необхідності підвищення їхньої обізнаності щодо питань кібергігієни. Підкреслено комплексний характер проблеми, що вимагає спільних зусиль студентів, освітніх установ та соціальних мереж для забезпечення безпечного цифрового простору.

Ключові слова: персональні дані, студенти, соціальні мережі, кібербезпека, конфіденційність, захист даних.

У сучасну епоху цифрових технологій та штучного інтелекту спостерігається прогресивне впровадження онлайн-платформ та цифрових інструментів в освітній процес для оптимізації навчання та виховання. Поряд з безперечними перевагами, ця трансформація актуалізує проблему забезпечення конфіденційності даних учасників освітнього процесу. Одним із ключових викликів є підвищений ризик компрометації даних та несанкціонованого

розголошення інформації.

Освітні інституції акумулюють значні обсяги персональних даних, що включають ідентифікаційну інформацію здобувачів освіти та педагогічних працівників, академічну успішність, відомості про стан здоров'я та інші чутливі категорії даних. Збереження цих даних здійснюється у цифровому форматі, що, з одного боку, сприяє ефективності адміністративних процесів та персоналізації навчання, але, з іншого боку, створює потенційні вектори для кіберінцидентів.

У контексті проблеми конфіденційності даних в освітньому процесі, в Україні можна покластися на ряд законодавчих актів, які регулюють питання захисту персональних даних, інформаційної безпеки та кібербезпеки, а саме: Закон України «Про захист персональних даних» [3], Конституція України [6], Закон України «Про інформацію» [4], Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» [5], Закон України «Про авторське право і суміжні права» [2], Кримінальний кодекс України [7] та інші.

Закон України "Про захист персональних даних" (2010) - це основний закон, який регулює правовідносини, пов'язані із захистом персональних даних при їх обробці. Визначає поняття персональних даних, принципи їх обробки, права суб'єктів персональних даних та обов'язки володільців і розпорядників таких даних. Встановлює вимоги до згоди на обробку персональних даних, порядок їх збору, зберігання, використання, поширення та видалення. Для навчальних закладів цей закон є ключовим у регулюванні обробки персональних даних учнів, студентів, батьків, педагогічних працівників та іншого персоналу. У Конституція України (Стаття 32) зазначено, що «Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини». Закон України "Про інформацію" регулює правовідносини у сфері інформації, визначає види інформації, порядок доступу до неї та її захисту. Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» визначає основні засади державної політики у сфері кібербезпеки, права та обов'язки суб'єктів кібербезпеки. Цей

закон є важливим у контексті захисту інформаційних систем навчальних закладів від кібератак та інших кіберзагроз, що можуть призвести до витоку конфіденційних даних. Закон України "Про авторське право і суміжні права" переважно стосується прав інтелектуальної власності, він також може бути релевантним у контексті використання освітніми установами цифрових навчальних матеріалів та забезпечення захисту персональних даних, що можуть міститися в цих матеріалах. Кримінальний кодекс України містить статті, що передбачають кримінальну відповідальність за злочини у сфері інформаційних технологій, зокрема за несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, мереж чи систем електрозв'язку (стаття 361), несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації (стаття 362), порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин, систем та комп'ютерних мереж (стаття 363), а також за порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер (стаття 163).

Розуміння важливості онлайн-конфіденційності в соціальних мережах закладає основу для вирішення проблем, які виникають у цифровій сфері. Зазначимо, що соціальні мережі стали невід'ємною частиною життя сучасного студентства, виконуючи функції комунікації, обміну інформацією, навчання та дозвілля. Однак активна присутність студентів у цифровому просторі, зокрема в соціальних мережах, породжує значні ризики для їхніх персональних даних. Науковий аналіз цієї проблеми вимагає розгляду як технологічних та соціальних аспектів, так і правових норм, спрямованих на забезпечення конфіденційності та безпеки особистої інформації.

Визначимо ризики для персональних даних студентів у соціальних мережах: 1) надмірне розкриття особистої інформації, яка може бути використана зловмисниками для фішингу, соціальної інженерії, кібербулінгу, стеження та навіть крадіжки особистих даних; 2) недостатні налаштування приватності, що може зробити інформацію публічно доступною для широкого

кола користувачів, включаючи незнайомих та потенційних зловмисників; 3) кібербулінг, так як соціальні мережі можуть стати платформою для цькування, поширення образливого контенту та інших форм онлайн-насильства, що завдає значної психологічної шкоди студентам тощо.

Захист персональних даних студентів у соціальних мережах є комплексною проблемою, що потребує усвідомлення ризиків, дотримання правових норм та впровадження практичних заходів безпеки як з боку самих студентів, так і з боку соціальних мереж, навчальних закладів та батьків.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Гречаник О. Є. Борисенко Н.О. Актуальні проблеми менеджменту виховної діяльності. *Наукові перспективи*. 2023. Вип. № 1 (31). С. 258–271.
2. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року № 3792-ХІІ. Офіційні джерела публікації: Відомості Верховної Ради України. 1994. № 13. ст. 64.
3. Закон України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI. Офіційні джерела публікації: Відомості Верховної Ради України. 2010. № 34. ст. 446.
4. Закон України «Про інформацію» від 02 жовтня 1992 року № 2657-ХІІ. Офіційні джерела публікації: Відомості Верховної Ради України. 1992. № 48. ст. 650.
5. Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» від 05 липня 2017 року № 2163-VIII. Офіційні джерела публікації: Відомості Верховної Ради України. 2017. № 45. ст. 403.
6. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. Офіційні джерела публікації: Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. ст. 141.
7. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року № 2341-III. Офіційні джерела публікації: Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. ст. 131.

АГРЕСІЯ У КІБЕРПРОСТОРІ: КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЦИФРОВОГО НАСИЛЬСТВА

Сергій ЗАДОРОЖНИЙ

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 033

Філософія Харківський національний педагогічний університет

імені Г.С. Сковороди, м. Харків

Атрибутом сучасного суспільства є комунікація значних груп людей у